

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/>
УДК 612.1

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ

О.В. Москалец,
к.м.н., внс научно-исследовательской лаборатории,
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Аннотация: В патогенезе ИБС и атеросклероза важную роль играет хроническое воспаление. Цель работы заключалась в исследовании уровня ИЛ-6, неоптерина, sICAM-1 и sVCAM-1 у больных стенокардией и оценке их информативности для прогнозирования развития острого коронарного синдрома. Корреляции между данными показателями и функциональным классом стенокардии не выявлено. У пациентов с острым инфарктом миокарда в анамнезе отмечались достоверно более высокие уровни неоптерина и sICAM-1.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, молекулы межклеточной адгезии, неоптерин, интерлейкин-6

INFORMATIVE DETERMINATION OF IMMUNE INFLAMMATION MARKERS IN PATIENTS WITH STENOCARDIA

O.V. Moskalets,
Candidate of Medical Sciences, Leading Researcher of the Research Laboratory,
MONIKI named after M.F. Vladimirsky

Annotation: Chronic inflammation plays an important role in the pathogenesis of ischemic heart disease and atherosclerosis. The aim of the work was to study the level of IL-6, neopterin, sICAM-1 and sVCAM-1 in patients with angina pectoris and to assess their informative value for predicting the development of acute coronary syndrome. There was no correlation between these indicators and the functional class of angina pectoris. Patients with a history of acute myocardial infarction had significantly higher levels of neopterin and sICAM-1.

Keywords: ischemic heart disease, angina pectoris, intercellular adhesion molecules, neopterin, interleukin-6

Кардиоваскулярные болезни занимают лидирующее положение в мировой статистике летальности, ежегодно от них умирают 17 миллионов человек. В России этот показатель составляет около 1 миллиона человек в год. Чаще всего в основе заболеваний сердечно-сосудистой системы лежит атеросклероз [1-4].

Подтверждением воспалительной теории атерогенеза является повышенное содержание маркеров неспецифического воспаления (СРБ, фибриноген и др.) в сыворотке крови больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, прежде всего, с ишемической болезнью сердца (ИБС) [4-8].

Установлено, что патологические изменения артериальной стенки при атеросклерозе происходят при участии иммунных механизмов [6]. Поэтому поиск лабораторных маркеров иммунного воспаления, которые могут позволить прогнозировать течение заболевания и оценить риск развития острого коронарного синдрома (ОКС) крайне актуален.

Известно, что одним из ключевых провоспалительных цитокинов является интерлейкин-6 (ИЛ-6). В отечественной и зарубежной литературе встречается много исследований, касающихся оценки его уровня при разных формах ИБС, в том числе, при стенокардии, но данные весьма противоречивы.

В некоторых исследованиях установлена прямая корреляция между содержанием ИЛ-6 в сыворотке крови и функциональным классом стенокардии. Кроме того, показано, что ИЛ-6 можно рассматривать в качестве предиктора клинических проявлений атеросклеротического поражения сосудов у здоровых лиц без признаков сердечно-сосудистых заболеваний [7, 8].

Есть данные, что концентрация ИЛ-6 возрастает по мере увеличения количества пораженных сосудов, в частности она достоверно выше у пациентов с поражением 3-х сосудов и более, а максимальные значения были у пациентов с признаками разрушения коронарной бляшки [3]. При этом у больных с интактными коронарными артериями уровень ИЛ-6 находился в пределах нормы.

В тоже время, немало исследований, в которых не выявлены достоверных различия в концентрации ИЛ-6 у больных с инфарктом миокарда, стабильной и нестабильной стенокардией, или между группой больных и практически здоровыми [2, 5].

Еще одним интересным лабораторным маркером является неоптерин. Его продуцируют активированные являются моноциты/макрофаги под влиянием гамма-интерферона, который синтезируется Т-лимфоцитами и эндотелиальными клетками. Повышенный

уровень неоптерина обнаруживаются у больных с атеросклерозом аорты, сонных и коронарных артерий, периферических артерий. Его содержание коррелирует с распространенностью атеросклеротического процесса, степенью стенозирования артерий, концентрациями других воспалительных маркеров. У больных с ОКС уровень неоптерина был значительно выше, чем у больных со стабильной стенокардией и у здоровых лиц [2, 5].

Перспективными биомаркерами являются растворимые молекулы адгезии: молекула межклеточной адгезии 1-го типа (sICAM-1) и молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа (sVCAM-1). Показано, что их уровень повышается при ОКС, остром инфаркте миокарда (ОИМ), нестабильной стенокардии [3, 6].

Цель исследования: оценить информативность одновременного определения концентраций ИЛ-6, неоптерина, sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке периферической крови больных со стенокардией разных функциональных классов (ФК) и возможность их использования для прогнозирования риска ОКС.

Материал и методы исследования. Обследовано 162 пациента со стенокардией в возрасте от 41 до 78 лет. Оценку состояния и наличие прогрессирования ИБС проводили с помощью опросника, физикального обследования, общего и биохимического анализа крови, ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, велоэргометрии, и коронароангиографии.

Содержание ИЛ-6, неоптерина, sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке периферической крови проводили методом ИФА с использованием тест-систем фирм «Bender Medsystems» и «IBL» (Австрия).

Результаты. Все больные были распределены с учетом ФК стенокардии на 4 группы: А-стенокардия напряжения ПФК – 41 чел. (25,3 %), В-стенокардия напряжения III ФК-70 чел. (43,2 %), С-стенокардия покоя IYФК – 28 чел., (17,3 %), D-контрольная группа без атеросклероза коронарных артерий – 23 чел. (14,2 %). Средние значения исследуемых показателей представлены в таблице.

Таблица 1 – Средние значения исследуемых

Группа	Неоптерин (нг/л)	ИЛ-6 (пг/мл)	sICAM-1 (пг/мл)	sVCAM-1 (пг/мл)
А	10,1±5,1	3,3±2,5	323,5±134	523,4±251,5
В	9,4±5,0	2,7±1,5	422,8±133	708,2±270,3
С	12,9±5,3	3,9±1,6	333,4±152	597,7±161
Д	9,6±0,2	2,0±1,4	394,2±37,1	650,9±78,6

При анализе результатов взаимосвязи между исследуемыми маркерами и ФК стенокардии не выявлено. В частности, повышенное содержание неоптерина было как при стенокардии II ФК, так и при стенокардии IV ФК ($10,1 \pm 5,1$ и $12,9 \pm 5,3$ нг/л соответственно). Содержание ИЛ-6 не превышало нормальных значений во всех группах. Небольшое повышение sICAM-1 выявлено в группе В, тогда как sVCAM-1 находились в пределах нормы.

В тоже время, необходимо отметить, что максимальные концентрации неоптерина (более 30 нмоль/л) отмечались у тех больных, у которых при коронароангиографии было выявлено многосудистое поражение коронарных артерий. Кроме того, содержание неоптерина и sICAM-1 было несколько выше у лиц, перенесших ранее ОИМ, особенно при Q-образующем варианте ($12,3 \pm 3,5$ нг/л и $421,2 \pm 131,3$ пг/мл соответственно), по сравнению с лицами с неотягощенным анамнезом ($9,3 \pm 2,7$ нг/л и $214,3 \pm 115,6$ пг/мл соответственно, $p < 0,05$).

Обсуждение: у больных стенокардией уровни неоптерина, sICAM-1 достоверно выше, чем у пациентов без атеросклероза коронарных артерий, что подтверждает наличие связи между воспалительным процессом и ИБС. Повышение их содержания у больных с ОИМ в анамнезе может являться неблагоприятным прогностическим фактором дальнейшего течения ИБС. Нормальные уровни ИЛ-6, возможно, были связаны с проводившейся фармакотерапией, т.к. по некоторым данным, прием ингибиторов АПФ, статинов, дезагрегантов может влиять на его продукцию.

Выводы. Прямой корреляционной связи между уровнем неоптерина, ИЛ-6, sICAM-1, sVCAM-1 и функциональным классом стенокардии не выявлено. Содержание неоптерина в сыворотке больных стенокардией коррелирует с распространенностью атеросклеротического процесса в коронарных артериях. Уровни неоптерина и sICAM-1 достоверно выше у больных с ОИМ в анамнезе. Для оценки риска повторных ишемических атак у больных с ИБС, вероятно, более информативно одновременное определение 3 маркеров – неоптерина, sICAM-1 и С-реактивного белка.

Список литературы

- [1] Богова О.Т. Инфаркт миокарда, воспаление и прогноз [Текст]. / О.Т. Богова, И.И. Чукаева. // Рос. Кардиол. Ж. – 2003. № 3. 3-11 с.
- [2] Кухарчук В.В. Динамика воспалительного процесса у больных с острым коронарным синдромом и больных со стабильной стенокардией. Биохимические и иммунологические аспекты [Текст]. / В.В. Кухарчук, К.А. Зыков, В.П. Масенко, Э.Ю. Нуралиев, Р.М. Шахнович, Е.Е. Яровая. // Кардиологический вестник. – 2007. Т. 2. № 2. 3-13 с.

- [3] Лутай М.И. Атеросклероз: современный взгляд на патогенез [Текст]. / М.И. Лутай. // Укр. Кардиол. Журн. – 2004. № 1. 22-34 с.
- [4] Нагорнев В.А. Цитокины, иммунное воспаление и атеросклероз. [Текст]. / В.А. Нагорнев, Е.Г. Зота. // Усп. Сов. Биол. – 1996. Т.6. № 3. 320-321 с.
- [5] Шевченко О.П. Неоптерин [Текст]. / О.П. Шевченко, Г.А. Олиференко, О.В. Орлова. – Москва: Реафарм, 2003. 36 с.
- [6] Galkina E. Vascular adhesion molecules in atherosclerosis [Text]. / E. Galkina, K. Ley. // Arterioscler. Thromb.Vasc Biol. – 2007. V.27. № 11. 2292-2301 p.
- [7] Ridker P. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women [Text]. / P. Ridker, C. Hennekens, J.E. Buring, N. Ribai. // New English J. Med. – 2000. V. 42. 836-843 p.
- [8] Volpato S. Cardiovascular disease, interleukin-6 and risk of mortality in older women: the women's health and aging study [Text]. / S. Volpato, J.M. Guralnik, L. Ferrucci. // Circulation. – 2001. V. 103. 947-953 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bogova O.T. Myocardial infarction, inflammation and prognosis [Text]. / O.T. Bogova, I.I. Chukaev. // Ros. Cardiol. J. – 2003. No. 3. 3-11 p.
- [2] Kukharchuk V.V. Dynamics of the inflammatory process in patients with acute coronary syndrome and patients with stable angina pectoris. Biochemical and immunological aspects [Text]. / V.V. Kukharchuk, K.A. Zykov, V.P. Masenko, E. Yu. Nuraliev, R.M. Shakhnovich, E.E. Spring. // Cardiological Bulletin. – 2007. Vol.2. No. 2. 3-13 p.
- [3] Lutai M.I. Atherosclerosis: a modern view of pathogenesis [Text]. / M.I. Lutai. // Ukr. Cardiol. Journal. – 2004. No. 1. 22-34 p.
- [4] Nagornev V.A. Cytokines, immune inflammation and atherosclerosis. [Text]. / V.A. Nagornev, E.G. Zota. // Usp. Sov. Biol. – 1996. V.6. No. 3. 320-321 p.
- [5] Shevchenko O.P. Neopterin [Text]. / O.P. Shevchenko, G.A. Oliferenko, O. V. Orlova. – Moscow: Reafarm, 2003. 36 p.
- [6] Galkina E. Vascular adhesion molecules in atherosclerosis [Text]. / E. Galkina, K. Ley. // Arterioscler. Thromb. Vasc Biol. – 2007. V.27. No. 11. 2292-2301 p.
- [7] Ridker P. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women [Text]. / P. Ridker, C. Hennekens, J.E. Buring, N. Ribai. // New English J. Med. – 2000. V. 42. 836-843 p.

[8] Volpato S. Cardiovascular disease, interleukin-6 and risk of mortality in older women: the women's health and aging study [Text]. / S. Volpato, J.M. Guralnik, L. Ferrucci. // Circulation. – 2001. V. 103. 947-953 p.

© О.В. Москалец, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Москалец О.В. Информативность определения маркеров иммунного воспаления у больных стенокардией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 198-203. URL: <https://ip-journal.ru/>